

Рис.2. Значений скорости осаждения металлов (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) в водной среде между точками отбора проб воды из реки Сырдарья

Из рис.2 видно, что осаждение свинца происходит в участке реки Сырдарья между точками отбора проб Акдjar-Булок, Канибадам-ГЭС Кайраккум и ГЭС Кайраккум-Кызылкишлак характеризующие соответственно pH 7.50, 7.57 и 7.60, т.е. высокими значениями по всему руслу реки на территории Таджикистана. При pH >7 основной формой существования свинца является его карбонатные комплексы $[Pb(CO_3)]^0$ и $[Pb(CO_3)_2]^{2-}$. Однако нестабильность данных комплексов приводят к тому, что в стоке поверхностных вод свинец обнаруживается в составе взвесей.

Выводы. Установлено, что основными факторами определяющие процессы миграции и осаждения тяжелых металлов являются кислотно-основные и окислительно-восстановительные условия водной среды.

Список использованной литературы

1. Давыдова О.А., Коровина Е.В., Ваганова Е.С., Гусева И.Т., Красун Б.А., Исаева М.А., Марцева Т.Ю., Мулюкова В.В., Климов Е.С., М.В. Бузаева М.В. Физико-химические аспекты миграционных процессов тяжелых металлов в природных водных системах // Вестник ЮУрГУ. Сер. Химия. 2016. Т. 8, № 2. С.40–50. doi: 10.14529/chem160205.
2. Линник П.Н. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. – Л.: Гидрометеиздат, 1986. – 270 с.
3. Moore J.M. Inorganic contaminants of surface water: research and monitoring priorities.– New York: Springer-Verlag, 1991. – 366 p.

Ходжаева А.Х., Муинова З.М.

Худжандский государственный университет им. академика Б.Гафурова

e-mail: az.khodjaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458559>

ПРОЦЕСС ВЫСЫХАНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Аннотация. В статье рассматривается Аральское море, площадь ее поверхности, современная геологическая эпоха в истории Аральского моря. Регрессия и трансгрессия озера. Ихтиофауна и их виды. Речные стоки с чистым испарением море. Высыхание Аральского моря и ее показатели

Ключевые слова: Аральское море, Амударья, Сырдарья, центральная Азия, орошение, рыболовство.

DRYING UP PROCESS OF THE ARAL SEA AND ITS KEY INDICATORS

Abstract. The article discusses the Aral Sea, its surface area, the modern geological era in the history of the Aral Sea. Regression and transgression of the lake. Ichthyofauna and their species. River runoff with pure evaporation of the sea. Drying of the Aral Sea and its indicators.

Key words: Aral Sea, Amu Darya, Syr Darya, Central Asia, irrigation, fisheries.

Введение. Аральское море представляет собой терминальное бессточное соленое озеро, лежащее посреди обширных пустынь Центральной Азии. Его водосборный бассейн занимает более 2 млн. км². Как терминальное озеро, Арал получает приток поверхностных вод, но лишен стока. Таким образом, баланс между притоком воды из впадающих в него рек Амударьи и Сырдарьи и чистым испарением (испарение с поверхности озера минус выпадающие на нее осадки) в общем и целом определяет его уровень. [5,9].

В прошлом Аральское море по величине площади своей поверхности (67500 км² в 1960 г.) являлось четвертым в мире континентальным водоемом. На нем было развито промышленное рыболовство; море также служило важной региональной транспортной артерией. Обширные дельты рек Сырдарьи и Амударьи поддерживали разнообразие флоры и фауны, а также орошаемое земледелие, животноводство, охоту и звероловный промысел, рыболовство и заготовку тростника.

В то время Аральское море было солоновато водным водоемом со средней соленостью 10 г/л [5]. В его фауне насчитывалось порядка 200 видов свободноживущих беспозвоночных, из которых 5 видов были намеренно или случайно вселены людьми.

В ней преобладали виды пресноводного происхождения, но также присутствовали морские виды и выходцы из осолоненных водоемов аридной зоны [5,9].

Ихтиофауна Арала была представлена 32 видами. Из них 18 – аборигенные пресноводные виды. Остальные 14 видов рыб (в их числе есть как пресноводные, так и морские виды) – вселенцы, как намеренно, так и случайно вселенные человеком во 2-й половине 1950-х гг. Все виды рыб, имевшие промысловое значение, были пресноводными.

Современную геологическую эпоху в истории Аральского моря составляют последние 10 тысячелетий, хотя еще несколько миллионов лет назад на этом месте и существовали водоемы-предшественники. За свою современную геологическую историю озеро пережило целый ряд регрессий и трансгрессий. Большинство регрессий было связано с частичным или даже полным поворотом Амударьи от Арала под воздействием природных сил на запад к Каспийскому морю. Но и древние цивилизации тоже влияли на уровень Арала. Это воздействие включало отбор значительного объема воды на орошение и периодические повороты Амударьи на запад. Орошаемое земледелие возникло на Амударье еще за 3000 лет до н.э. В античное время (IV век до н.э.) ирригация в Приаралье уже была широко развита, и остатки оросительных каналов можно обнаружить на площади от 5 до 10 млн. га. Но в наибольшей степени на уровень Арала влияли повороты этой реки, как по естественным причинам, так и в результате деятельности человека [2,9].

Однако в 1960 г. из-за крайне неэкономичного расширения орошения, истощавшего обе впадающие в него реки, началось быстрое высыхание и осолонение Арала. Площадь моря постепенно уменьшалась, и оно осолонялось. Основной причиной стало всё расширявшееся орошение, значительно сократившее сток обеих питающих море рек. Как отмечалось выше, люди практиковали орошение в бассейне Аральского моря, по крайней мере, на протяжении трех тысячелетий. Но до 1960-х гг. это лишь незначительно снижало сток рек в море [5]. Это было возможно благодаря существенному возвратному стоку с орошаемых полей в Амударью и Сырдарью и другим компенсирующим факторам, таким как сокращение потерь на транспирацию фреатофитами (водолюбивыми растениями) в низовьях этих рек и дельтах, а также снижение испарения при уменьшении весеннего паводка в дельтах. Тем не менее, рост орошаемых площадей с примерно 5 млн. га в 1960 г. до 8,2 млн. га к 2010 г. уменьшил, или даже устранил, эти компенсаторные эффекты, что сместило равновесие за точку устойчивости и привело к заметному сокращению речного стока в Арал [7,8].

Разница между речным стоком и чистым испарением, существенно росла в течение 1960-х, 1970-х и 1980-х гг., что сопровождалось ростом дефицита водного баланса и быстрым падением уровня. Увеличение количества осадков в горах и некоторое снижение изъятия воды на орошение в 1990-х гг. увеличили речной сток и снизили дефицит водного баланса, замедлив этим отступление моря. В 2000–2001 гг. была сильная засуха, и тогда речной сток в среднем составлял только около 2 км³/год. Период 2002–2010 гг. характеризовался увеличением речного стока и значительным сокращением дефицита водного баланса.

Результаты и их обсуждение. Современное высыхание Аральского моря еще раз показывает, что природная среда может быть легко и быстро разрушена действиями человека, но ее восстановление, если оно возможно – длительный и трудный процесс. Следовательно, человечество должно быть очень осторожным с масштабным вмешательством в сложные природные системы. Важно тщательно оценивать потенциальные последствия таких предлагаемых мер, прежде чем действовать, надеясь на

лучшее, так, как Советский Союз поступил с Аральским морем.

Рисунок 1. Расположение бассейна Аральского моря в Центральной Азии (Micklin and Aladin с изменениями).

Даже если конкретная человеческая деятельность не привела к серьезным проблемам в прошлом, это не является гарантией, что она не создаст проблем в будущем. Широкое распространение орошения в бассейне Аральского моря серьезно не влияло на море до 1960х гг., потому, что большие объемы отбора воды возмещались компенсирующими факторами. Однако они были полностью использованы или подавлены.

Следует остерегаться привлекательных, но легковесных решений сложных экологических и человеческих проблем. Ситуация с Аралом развивается уже в течение более чем 50 лет и ее не исправить за ночь. Предлагаемые чтобы сберечь воду и помочь морю «быстрые решения» вполне могут создать проблемы более серьезные, чем те, которые мы пытаемся решить. Устойчивые решения потребуют в долгосрочной перспективе не только крупных инвестиций и технических инноваций для повышения эффективности использования воды на орошение, но также фундаментальных политических, социальных и экономических изменений, на что нужно время.

Выводы

Учитывая приведенные выше данные можно сделать следующие выводы.

Еще до начала антропогенной регрессии и осолонения Арала его экосистема испытала последствия вселения новых видов, начавшегося в конце 1920-х гг.

Основной и единственной причиной современного высыхания и осолонения Аральского моря является изъятие вод Амударьи и Сырдарьи для орошения. Можно выделить 3 основных стадии процесса снижения биоразнообразия Арала вследствие его осолонения:

в 1971–1976 гг., когда соленость превысила 12–14 г/л, исчезли солоноватоводные виды пресноводного происхождения;

- в 1986–1989 гг., когда соленость превысила 23–25 г/л, исчезли солоноватоводные виды каспийского происхождения;

- в конце 1990-х – начале 2000-х гг. из Большого Арала, когда его соленость превысила 80-100 г/л, исчезают виды морского происхождения.

В 1989 г. Аральское море в результате высыхания разделилось на 2 части: Малый Арал на севере и Большой Арал на юге. На месте одного водоема образовалось 2 сестринских.

После деления Аральского моря в 1989 г. Малый Арал имеет положительный водный баланс, его соленость снижается (после постройки новой плотины в проливе Берга его уровень повысился). Стало возможным восстановление его биоразнообразия и возрождение рыболовства.

Большой Арал, имея отрицательный водный баланс, продолжает высыхать и осолоняться, превратившись к концу 1990-х гг. в гипергалинный водоем. Восстановление его биоразнообразия и рыболовства не представляется реальной возможностью. Единственной возможностью хозяйственной деятельности на Большом Арале является промышленная заготовка цист рачка артемии.

К настоящему времени Большой Арал разделился на 3 отдельных водоема: Западный и Восточный бассейны, связанные протокой, и озеро Тше-Бас.

Существенное повышение эффективности орошения земель в бассейне Аральского моря могло бы сберечь значительный объем воды, который смог бы существенно пополнить водный баланс Арала. Однако это требует всеохватывающей и очень дорогостоящей реконструкции оросительных систем, а также существенных перемен в социально-экономической сфере, что пока маловероятно.

Объем поступления подземных вод в Аральское море существенно больше, чем считалось раньше.

Ставший теперь полуостровом остров Возрождения, который в советское время был полигоном для исследования и испытания биологического оружия, остается «бомбой замедленного действия», т.к. сохранившиеся там активные возбудители болезней могут попасть на материк.

Планы добычи нефти и газа на высохшем дне Аральского моря могут снизить интерес властей к его спасению.

Кроме вышеперечисленных выводов следует отметить, что нужно сделать для сохранения биоразнообразия и биологических ресурсов Аральского моря:

- Как можно скорее поднять на 2-3 м плотину в проливе Берга.
- В ближайшие годы построить плотину в горле залива Сарышаганак.
- Построить простейшую плотину к югу от полуострова Куланды.
- Отказаться от мелководных водохранилищ в дельте Амударьи.
- Направить остаток стока Амударьи в Западное Большое Аральское море.

Литература

1. Аладин Н.В., 2012. Плотина жизни или плотина длиною в жизнь. Часть первая. «Пролог» или Первая Пятилетка (1988–1992 гг.). Астраханский вестник экологического образования, 3(21): 206–216.
2. Аладин Н.В., Плотников И.С. 2008. Современная фауна остаточных водоемов, образовавшихся на месте бывшего Аральского моря. Тр. Зоол. ин-та РАН, 312(1/2): 145–154.
3. Бортник В.И., Чистяева С.П. (Ред.) 1990. Аральское море. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР, 7. Гидрометеоздат, Л., 196 с.
4. Жолдасова И.М., Казахбаев С., Ельбаева М.К., Ембергенова У.С., Любимова С.К., Мирабдуллаев И.М. 2000. Обнаружение артемии в открытой части Аральского моря. Доклады АН РУз., 12: 48–50.
5. Жолдасова И.М., Павловская Л.П., Елбаева М.К. 1999. Кардинальные изменения в составе биоты Аральского моря. Узбекский биологический журнал, 5: 68–70.
6. <https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan>
7. <https://ru.wikipedia.org>
8. <https://kazaral.org/aralskoe-more>
9. <https://www.aral.mptf.uz>

Семакова Э.Р.¹, Мамиров Х.А.²

¹Астрономический институт им. Улугбека Академии наук РУз, Ташкент, Узбекистан

²Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева, Ташкент, Узбекистан

МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ЛАВИННОГО ПИТАНИЯ ЛЕДНИКОВ КАК ОДНОГО ИЗ КОМПОНЕНТОВ БАЛАНСА МАССЫ

Аннотация. Изменение климата оказывает значительное влияние на баланс массы ледников, вызывая изменения в стоке рек и уровне озёр. Для ледников небольшого размера, расположенных в Западном Тянь-Шане, лавинное питание играет важную роль, компенсируя недостаточное выпадение осадков. В данной работе рассмотрено применение численного моделирования движения снежных лавин с использованием программы RAMMS, а также ГИС-технологий, для количественной оценки лавинного питания ледников Баркрак Средний и Пахтакор, расположенных в бассейне реки Пскем.

Ключевые слова: ледники, баланс массы, лавинное питание, численное моделирование, RAMMS, ГИС, бассейн реки Пскем

METHODS OF NUMERICAL MODELING IN ASSESSING AVALANCHE FEEDING OF GLACIERS AS ONE OF THE MASS BALANCE COMPONENTS

Abstract. Climate change has a significant impact on the mass balance of glaciers, causing